

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

РАЗВИТИЕ ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ В XIX ВЕКЕ

Каширский Сергей Николаевич¹, Макарова Анна Анатольевна²,
Ковыршина Елена Олеговна³

¹Кандидат педагогических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: dream-school@mail.ru

²Кандидат филологических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: annasaborowskaja2017@mail.ru

³Кандидат филологических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: helen-kow@yandex.ru

Аннотация

В статье рассматривается развитие духовного образования в России в XIX веке. Показано, что политика проводимая обер-прокурором Синода Победоносцевым в церковной сфере, оказалась совершенно неэффективной для решения актуальных вызовов эпохи. Одновременно с ростом атеистических взглядов среди образованных слоёв населения, возникла тенденция к поиску духовности. Церкви требовалось активно участвовать в решении проблем, важных для общества. Однако, голос представителей церкви остался невостребованным, а духовные образовательные учреждения не стали центрами религиозного обновления. К началу XX века всеобщее недовольство существующим порядком вещей достигло апогея, и даже жёсткая цензура не смогла его подавить. Внутри Церкви, среди богословов, учёных, священников и образованных верующих, росло убеждение, что зависимость Церкви от государства является главной причиной существующих проблем. Вопросы о неизбежности церковных преобразований обсуждались в церковных и светских изданиях, на Религиозно-философских собраниях (1901-1903) и даже в самом Священном Синоде.

Ключевые слова: обучение, воспитание, священник, синод, церковь, школа.

I. ВВЕДЕНИЕ

Исторически церковно-приходские школы характеризовались нестабильным социальным статусом и переменчивым отношением со стороны государства. Тем не менее, их появление и развитие неразрывно связаны с историей взаимоотношений между Православной Церковью и правительством. В период с конца XIX до начала XX века они представляли собой разветвленную систему, предоставлявшую начальное религиозное и моральное образование, а также способствовавшую формированию национального самосознания и чувства патриотизма.

Это порождало споры о степени участия духовенства в сфере образования, границах воздействия государства и общества на эволюцию церковно-приходских училищ, а также о направлении образовательной политики правительства.

В актуальных исторических исследованиях религиозного образования в России зачастую упускаются из виду нюансы, связанные с формированием и работой разнообразных типов церковных учебных заведений: одноклассных, двухклассных школ, школ грамоты, воскресных школ, второклассных и учительских семинарий при церквях. Важно подчеркнуть, что именно церковные образовательные учреждения послужили фундаментом для системы духовного просвещения и оказали значительное воздействие на распространение знаний и православных моральных устоев.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

При анализе советских научных трудов, посвященных начальному этапу образования, в частности, церковно-приходским школам, становится очевидно, что их функционирование не являлось приоритетным направлением исследования. Упоминания о них встречаются лишь в рамках изучения истории начального образования или истории РПЦ.

Многочисленные диссертационные исследования посвящены различным аспектам становления и развития начального религиозного образования, как в общероссийском масштабе, так и в отдельных губерниях. Среди ученых, занимавшихся данной проблематикой, особо выделяются работы Е.А. Кочетковой и Е.К. Сысоевой. Динамика развития церковных школ, отражающая общероссийские тенденции на локальном уровне, рассмотрена в научных трудах Р.Р. Исхаковой, А.Е. Басалаева, О.В. Осипова, Е.С. Введенского и Т.А. Красницкой.

А.Е. Басалаев, изучая период с 1884 по 1917 год, установил, что церковно-приходские школы и школы грамоты имели своеобразные черты, выделявшие их среди аналогичных заведений в центральной России. Исследователь рассматривает становление этих образовательных ячеек как элемент общеобразовательной системы начального уровня, а не исключительно как религиозные центры, что может вызвать дискуссии. Д.В. Колыхалов, анализируя эволюцию просвещения в первой половине XX века, говорит о том, что просветительская стратегия царского правительства подстраивалась под меняющиеся общественные реалии. Он ставит под вопрос саму идею "вражды" между церковно-приходскими и земскими школами, определяя её как чересчур упрощенное видение, отражающее лишь позицию деятелей образования. Согласно мнению этого ученого, церковно-приходская школа выполняла роль не соперника, а "единственного канала распространения знаний в регионах со слабым экономическим развитием".

Начало трансформации духовных учебных заведений приходится на Санкт-Петербургскую Академию. В 1809 году там внедрили обновленные учебные планы, и первый выпуск, завершивший обучение по новым образцам в 1814 году, успешно подтвердил эффективность реформ в присутствии экзаменационной комиссии. В 1814 году Московская Академия подверглась реорганизации, связанной с ее переездом в Троице-Сергиеву Лавру; Троицкая Семинария в дальнейшем была переведена в Перервинский монастырь, находящийся в ближайшем Подмосковье. Преобразование Киевской Академии стартовало в 1819 году, а открытие Казанской Академии задержалось до 1842 года из-за нехватки преподавателей, обладающих необходимой квалификацией для преподавания по обновленным стандартам.

В результате проведенной реорганизации активизировалось строительство новых зданий для образовательных учреждений, включая студенческие общежития. Заметно возросла финансовая поддержка как преподавательского состава, так и студентов, однако, несмотря на это, финансирования все равно не хватало, и администрации образовательных учреждений практиковали прием нуждающихся студентов на полное содержание сверх положенного лимита.

Изначальный замысел не был реализован в абсолютном объеме. К концу правления Александра I духовных училищ возникло меньше, чем предполагалось, однако их общее количество все же значительно выросло. Если в 1808 году в Российской империи функционировало 150 духовных учебных заведений, то к 1824 году их стало уже 344. Уровень преподавания в семинариях существенно повысился, а академии, избавившись от повторения семинарского курса, превратились в основные площадки для проведения богословских исследований.

С течением времени, после реорганизации духовных школ, в особенности академий и семинарий, в процессе обучения стал доминировать русский язык. Митрополит Филарет (Дроздов) констатировал, что это привело к ухудшению знания латыни.

Однако взамен устаревшим схоластическим формулировкам открылась возможность представлять основы веры в более доступной и понятной форме. Распространение теологических знаний стало шире, а их трансляция в проповедях – более понятной для широкой аудитории. Митрополит Филарет считал, что теологические идеи, излагаемые на латыни, плохо усваивались учащимися и сложно адаптировались для широкого круга слушателей. В то же время, в 1820-е годы архиепископ Рязанский Филарет (Амфитеатов) выступал против полного отказа от латинского языка. Он подчеркивал необходимость сохранения латыни для поддержания высокого качества образования, выражая опасения, что литература и лекции на русском языке могут содержать неточные интерпретации, противоречащие догматическому богословию. При этом он допускал использование русского языка при изучении морального богословия.

После инициативы, заданной Филаретом (Дроздовым), Григорий (Постников), будущий митрополит, ввел русский язык в качестве главного языка преподавания в Санкт-Петербургской духовной академии. Схожие перемены затронули и Московскую академию под руководством Кирилла (Богословского-Платонова), а в Киевской академии ректор, архимандрит Моисей, позднее канонизированный как Мелетий (Леонтович), приложил к этому значительные усилия. Латынь постепенно потеряла свое доминирующее положение, даже в семинариях, и осталась лишь в перечне изучаемых предметов. К 1840-м годам все богословские дисциплины во всех духовных учебных заведениях преподавались исключительно на русском языке.

В период правления Николая I государственное влияние на духовное просвещение оставалось определяющим, продолжая политику, начатую его предшественниками. Граф Н.А. Протасов, занимавший пост обер-прокурора Святейшего Синода с 1836 по 1855 год, являлся проводником этой государственной линии.

Произошел отказ от академических знаний как самоцели, которые ранее поддерживались реформаторами. Вводился принцип целенаправленной профессиональной подготовки. Аналитики считают, что суть реформ Протасова заключалась в упрощении системы образования. Было сокращено количество общеобразовательных предметов, а философия, как потенциальный источник свободомыслия, была заменена логикой и психологией. В учебный план были добавлены предметы, имеющие прикладное значение для сельского священника: основы медицины, сельского хозяйства и естествознания. Преподавание перевели на русский, и латынь больше не была главной. Но эти перемены не сделали образование ближе к народу, а скорее подорвали целостность и гармоничность существовавших ранее образовательных программ.

К исходу 1840-х годов стала бесспорной проблема перенасыщения рынка труда выпускниками духовных школ. К 1849 году число невостребованных специалистов, получивших духовное образование, достигло значительной цифры – 74483 человека.

Ввиду этого Священный Синод принял решение об отмене обязательного обучения детей духовенства в духовных семинариях и училищах, предоставив им возможность поступать в гражданские учебные заведения. Ранее практиковавшаяся отправка семинаристов на государственную службу противоречила постановлениям Синода 1803 и 1804 годов.

В период правления Николая I была создана целая сеть учебных заведений, предназначенных для образования дочерей священнослужителей.

Это решение объяснялось высокой стоимостью обучения в существовавших частных женских институтах. Финансирование новых учебных заведений осуществлялось епархиальными попечительствами, особое внимание уделялось детям-сиротам из духовного сословия. К 1855 году общее количество этих учреждений достигло 22 единиц.

Очевидные недостатки в организации духовного образования, возникшие в результате реформ, инициированных Протасовым, стали понятны многим влиятельным церковным деятелям и руководителям духовных учебных заведений. Даже те положительные моменты преобразований начала XIX века, которые частично сохранились после реорганизации 1840-х годов, к середине столетия устарели и перестали соответствовать требованиям времени. Назрела острая необходимость в новой, эффективной реформе. Катализатором для её проведения стала эпоха реформ Александра II, ознаменовавшаяся модернизацией государственной системы светского образования в начале 1860-х годов.

После работы нескольких комиссий и благодаря инициативе обер-прокурора Д.А. Толстого в мае 1867 года были приняты новые уставы для духовных семинарий и училищ, а в 1869 году – для духовных академий. На смену ранее действовавшему Духовно-учебному управлению пришёл Учебный комитет при Святейшем Синоде.

Центральным изменением реформы стало введение принципа выборности для руководящих должностей и системы коллективного принятия решений в духовных учебных заведениях. Были организованы выборы ректоров, инспекторов семинарий и преподавателей, однако Синод оставил за собой право финального одобрения избранных кандидатур. Все ключевые аспекты деятельности образовательных учреждений теперь обсуждались и утверждались совместно на заседаниях правления, в состав которых входили представители администрации, преподавательского состава и делегаты от епархиального белого духовенства, игравшего всё более активную роль в церковном управлении в то время. Новый устав разрешил представителям белого духовенства занимать должность ректора, что ранее считалось невозможным.

Несмотря на эти нововведения, основа учебного процесса, определенная регламентом 1808 года, в значительной степени сохранилась. Срок обучения в духовных училищах был уменьшен до четырех лет, что облегчило доступ к образованию для учащихся из разных социальных слоев. Предметы, введенные Протасовым, почти полностью исчезли из учебного плана. В силу воздействия приверженцев отделения религиозного образования от светского (план, оставшийся нереализованным), акцент на теологических дисциплинах стал характерным признаком завершающего этапа обучения в духовной семинарии. В эти специализированные группы принимали тех, кто получил образование в светских учреждениях и успешно прошёл аттестацию по предшествующей теологической программе.

Выпускники духовных семинарий обрели шанс продолжить обучение в высших учебных заведениях. В духовных академиях была внедрена система, включающая три отделения – теологическое, историко-церковное и церковно-практическое, параллельно с введением специализации на финальном году обучения.

В начале 1860-х годов ключевой задачей в сфере образования стало формирование квалифицированных специалистов для работы в общеобразовательных школах. Для достижения этой цели стали возникать разнообразные педагогические учебные заведения, такие как учительские семинарии, епархиальные училища, церковно-учительские школы, учительские институты и училища более высокого уровня.

В Москве педагогические курсы предоставляли возможность получения педагогического образования представителям обоих полов. Обязательные дисциплины включали в себя Закон Божий, а также русский язык с основами церковнославянской грамматики. При поступлении в учительскую семинарию кандидаты должны были успешно пройти устное испытание по данным предметам.

Открытая защита диссертаций стала общепринятой процедурой, задуманной, по мнению реформаторов, для обеспечения большей открытости теологических изысканий. Помимо этого, были предприняты шаги по увеличению материальной помощи духовным школам и училищам всех ступеней. Регламент 1867 года, в силу своей недолговечности, не успел в полной мере продемонстрировать ни свои достоинства, ни свои недостатки. Тем не менее, позднее, когда обсуждалась церковная реформа, семнадцать епархиальных архиереев высказались за возврат к некоторым принципам, изначально заложенным в этом документе. Протоиерей Георгий Флоровский, анализируя преобразования 1867-1869 годов, подчеркивал, что они были продиктованы либеральным гуманизмом, свойственным реформам того времени. По его мнению, новые принципы не способствовали усилению церковного духа в духовных учебных заведениях и не улучшили их связь с реальной жизнью Церкви.

Инициированная в 1884 году реорганизация духовного образования не принесла желаемых результатов, подобно и предыдущим попыткам преобразовать данную сферу. Проведение этих изменений совпало с периодом царствования Александра III, когда Священный Синод находился под сильным влиянием обер-прокурора К.П. Победоносцева, чьи консервативные убеждения полностью разделялись императором. У Победоносцева сложилось свое, отличное от многих, видение потребностей церкви и направлений ее дальнейшего развития.

Центральным элементом его мировоззрения являлся скептицизм по отношению к ценности интеллектуальной работы. Он видел в ней источник еретических мыслей, заблуждений и, как итог, угрозу преданности государству. Это относилось не только к сложным вопросам церковной догматики, но и к богословским изысканиям. По мнению Победоносцева, истинным показателем веры была вера простого народа, и он выражал обеспокоенность "излишней" образованностью.

Преобразования 1884 года аннулировали все привилегии, закрепленные уставом 1867 года, в том числе право избирать руководство, влиять на управление и вести независимые изыскания. Хотя теоретически "белое" духовенство сохранило возможность занимать ключевые позиции в духовных академиях и семинариях, после 1884 года Синод в основном стал назначать на высшие должности лиц из монашеской среды.

Продолжал действовать указ 1879 года, ограничивающий поступление выпускников духовных семинарий в университеты. Это спровоцировало рост числа людей, утративших мотивацию к священническому служению, как среди семинаристов, так и среди уже действующих священников. Епископ Алеутский Тихон указывал на проникновение в церковные ряды людей, лишенных истинного призвания и необходимых качеств. Многие талантливые выпускники духовных школ предпочитали государственную службу, что отрицательно влияло на качество подготовки духовенства.

В духовных академиях была осуществлена радикальная перестройка учебных планов. Была проведена ликвидация факультетов и отмена специализаций. Значительно усилился цензурный контроль, затронувший не только духовную литературу, но и всякое проявление самостоятельной мысли, что привело к заметному упадку в интеллектуальной сфере.

В период нарастающей популярности революционных идей, государство видело в духовных учебных заведениях средство поддержания status quo и обеспечения незыблемости власти. Стремясь вытравить из этих заведений любые признаки свободомыслия, власти заглушили всякое проявление интеллектуальной инициативы и креативности.

Вместо достижения намеченных целей, предпринятый курс привёл к обратному эффекту: не удалось сдержать экспансию деструктивных идей, а, напротив, укоренились притворство и сокрытие личных взглядов, а также серьёзно пострадали и без того ограниченные возможности учеников к критическому мышлению и креативности. Анализируя итоги такого образования, сторонний наблюдатель отмечал, что служители церкви в массе своей превратились в "кротов, а не в орлов", что свидетельствовало об их некомпетентности в управленческих и пастырских вопросах. В духовных школах установилась гнетущая и зачастую нездоровая атмосфера. Политика "охранительства", проводимая Победоносцевым в церковной сфере, оказалась совершенно неэффективной для решения актуальных вызовов эпохи.

Одновременно с ростом атеистических взглядов среди образованных слоёв населения, возникла тенденция к поиску духовности. Церкви требовалось активно участвовать в решении проблем, важных для общества. Однако, голос представителей церкви остался невостребованным, а духовные образовательные учреждения не стали центрами религиозного обновления. К началу XX века всеобщее недовольство существующим порядком вещей достигло апогея, и даже жёсткая цензура не смогла его подавить. Внутри Церкви, среди богословов, учёных, священников и образованных верующих, росло убеждение, что зависимость Церкви от государства является главной причиной существующих проблем.

Вопросы о неизбежности церковных преобразований обсуждались в церковных и светских изданиях, на Религиозно-философских собраниях (1901-1903) и даже в самом Священном Синоде.

Вопросы духовного образования неизбежно оказывались в центре внимания. В многочисленных публикациях авторы открыто критиковали действующую систему, характеризуя современные духовные школы как "порождение горьких исторических обстоятельств, навязанных Русской Церкви", как "идеальную среду для насаждения страха", а духовной педагогике ставили в вину стремление "готовить лишь безвольных исполнителей чужой воли". Несмотря на наличие противоположных точек зрения, подобных критических замечаний было огромное количество. Однако последующие события в духовных учебных заведениях не подтвердили состоятельность этих аргументов. Особенно показательно, что в период 1905-1906 годов, когда цензура была несколько ослаблена, недовольство духовным образованием стало всеобъемлющим явлением.

В конце XIX века духовные школы империи столкнулись с волной студенческих волнений, иногда приводивших к трагическим последствиям. Очевидцы фиксировали снижение моральных принципов среди учеников, рассматривая участвовавшие мятежи и забастовки, поражавшие отдельные классы и целые семинарии, как свидетельство этой удручающей тенденции. Семинарские восстания нередко отличались крайней степенью озлобленности и ожесточения: подвергалось разрушению имущество, разбивались стекла, дома священнослужителей забрасывались булыжниками, гремели выстрелы, производились подрывы, вспыхивали пожары в зданиях, символизировавших для бунтующих враждебность и церковный порядок, совершались и богохульные действия. В течение 1905-1906 годов бунтарский дух охватил семинарии и академии, и эта эпоха получила справедливое название "полного краха духовного просвещения". Значительное число семинаристов активно влилось в революционные организации, участвуя в их деятельности. Всероссийский съезд представителей семинарий, состоявшийся в декабре 1906 года, обнаружил существование во многих заведениях политических объединений, включавших десятки участников.

Архиепископ Евлогий (Георгиевский) считал, что корень радикальных настроений среди воспитанников духовных школ кроется в их стесненном материальном положении. Эта ситуация была обусловлена, как правило, многодетностью сельских священников. Недостаток средств и нужда делали будущих священнослужителей восприимчивыми к идеям, которые в иных обстоятельствах остались бы ими не приняты. Выпускники духовных учебных заведений остро переживали социальное неравенство. В результате, отходя от принципов непротивления злу насилием, они вливались в ряды радикальной оппозиции. Самые настойчивые призывы к организации Поместного Собора и реформированию церкви прозвучали в 1905 году, когда иные вероисповедания, воспользовавшись расширением свобод, обрели больше прав, чем Русская Православная Церковь.

В своих отчетах епископы крайне подробно и выразительно разбирали способы решения вопросов, характерных для духовных академий и семинарий. Это объясняется тем, что практически все они получили духовное образование, будучи учащимися, а многие преподавали или руководили в аналогичных учреждениях. Многие священники делились интересными и глубокими мыслями, подкрепляя свои точки зрения аргументами и опровергая альтернативные. Это свидетельствует о том, что многие епископы были осведомлены о современных церковных дебатах и проявляли к ним живой интерес и, вероятно, активно в них участвовали. Эти "Отзывы", принимая во внимание погрешность, характерную для подобных материалов, систематизировали данную полемику, представляя собой значимую ценность для современников. И для нынешних исследователей они не потеряли своей актуальности.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Радикальные реформы в образовательной сфере в этот период опирались на начальные законодательные акты, изданные советским правительством и затрагивающие образование и школьное делопроизводство. В 1917 году был принят документ об организации Государственной комиссии по вопросам просвещения (позднее преобразованной в Народный комиссариат), руководителем которой был назначен А.В. Луначарский. В течение периода с декабря 1917 года по январь 1918 года прежняя структура управления в области народного образования была упразднена, и вместо нее была создана новая система: управления народного образования в областях, уездах и регионах, а также консультативные органы по вопросам образования с вовлечением представителей общественности.

В январе 1918 года, на основании декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви и о свободе совести, религиозным объединениям и церквям гарантировались свобода вероисповедания и право на атеистическое мировоззрение. Все образовательные учреждения, ранее находящиеся под церковным надзором, приобрели светский статус и перешли под управление Наркомпроса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Антоний (Храповицкий), архиеп. Заметки о нашей духовной школе. Полное собрание сочинений. Т. III. СПб. 1911. С. 420-435.

Арранц М., свящ. А.А. Дмитриевский: из рукописного наследия. Архивы русских византистов в Санкт-Петербурге. СПб. 1995. С. 120-133.

Высокоостровский А.П. О праве духовных академий присуждать ученые степени по философским наукам. ХЧ. 1906.1. Номер 5. С. 748-777.

Глаголев С.С. Профессор Алексей Иванович Введенский. Памяти почивших наставников. Сергиев Посад, 1914. С. 383-412.

Иннокентий (Пустынский), архим. Пастырское богословие в России за XIX век. Сергиев посад, 1899. Ср.: отзыв на эту работу профессора КДА Маккавейского Н. К.: Труды Киевской духовной академии. 1899. Номер 12. С. 600-624.

Каптерев И.Ф. Ректор Московской Духовной Академии протоиерей Александр Васильевич Горский (из моих личных воспоминаний). У Троицы в Академии. 1814-1914. М., 1914. С. 495-509.

Маркидонов А.В. Вступительная статья к изданию И. И. Соколова "Свт. Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский, его труды и учение об исихии и др." СПб. 2004. С. 5-45.

Скворцов К. Необходимость учености для пастыря. ТКДА. 1869. Номер 5. С. 250-267.

Тарасова В.А. Профессор Н. Н. Глубоковский и реформа высшей духовной школы в России в конце XIX - начале XX века. ВМУ. Серия 8. История. 2001. Номер 4. С. 23-38.

Федоров Д., прот. Святитель Филарет Московский и духовное образование его эпохи (выступление на торжественном акте в день памяти Святителя 2 дек. 2003 г. в Коломне). Московские ЕВ. 2003. Номер 11. С. 109-113.

DEVELOPMENT OF SPIRITUAL EDUCATION IN RUSSIA IN THE XIX-TH CENTURY

**Kashirsky, Sergey Nikolaevich¹, Makarova, Anna Anatolievna²,
Kovyrshina, Elena Olegovna³**

¹Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: dream-school@mail.ru

²Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: annasaborovskaja2017@mail.ru

³Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: helen-kow@yandex.ru

Abstract

This article examines the development of theological education in Russia in the XIX-th century. It demonstrates that the policy pursued by the Holy Synod's Chief Prosecutor, Pobedonostsev, in the ecclesiastical sphere proved completely ineffective in addressing the pressing challenges of the era. Along with the rise of atheistic views among the educated classes, a trend toward spirituality emerged. The Church needed to actively participate in addressing issues important to society. However, the voice of Church representatives remained unheard, and theological educational institutions failed to become centers of religious renewal. By the early XX-th century, general dissatisfaction with the existing order had reached its peak, and even strict censorship was unable to suppress it. Within the Church, among theologians, scholars, priests, and educated believers, the conviction grew that the Church's dependence on the state was the primary cause of the current problems. Questions about the inevitability of church reforms were discussed in church and secular publications, at the Religious and Philosophical Assemblies (1901-1903), and even within the Holy Synod itself.

Keywords: education, upbringing, priest, synod, church, school.

REFERENCE LIST

Antonij (Hrapovickij), arhiep. Zametki o nashej duhovnoj shkole. Polnoe sobranie sochinenij. T. III. SPb. 1911. S. 420-435.

Arranc M., svyashch. A.A. Dmitrievskij: iz rukopisnogo naslediya. Arhivy russkih vizantistov v Sankt-Peterburge. SPb. 1995. S. 120-133.

Vysokoostrovskij A.P. O prave duhovnyh akademij prisuzhdat' uchenye stepeni po filosofskim naukam. HCH. 1906.1. Nomer 5. S. 748-777.

Glagolev S.S. Professor Aleksej Ivanovich Vvedenskij. Pamyati pochivshih nastavnikov. Sergiev Posad, 1914. S. 383-412.

Innokentij (Pustynskij), arhim. Pastyrskoe bogoslovie v Rossii za XIX vek. Sergiev posad, 1899. Sr.: otzyv na etu rabotu professora KDA Makkavejskogo N. K.: Trudy Kievskoj duhovnoj akademii. 1899. Nomer 12. S. 600-624.

Kapterev I.F. Rektor Moskovskoj Duhovnoj Akademii protoierej Aleksandr Vasil'evich Gorskij (iz moih lichnyh vospominanij). U Troicy v Akademii. 1814-1914. M., 1914. S. 495-509.

Markidonov A.V. Vstupitel'naya stat'ya k izdaniyu I. I. Sokolova "Svt. Grigorij Palama, arhipiskop Fessalonikijskij, ego trudy i uchenie ob isihii i dr." SPb. 2004. S. 5-45.

Skvorcov K. Neobhodimost' uchenosti dlya pastyrya. TKDA. 1869. Nomer 5. S. 250-267.

Tarasova V.A. Professor N. N. Glubokovskij i reforma vysshej duhovnoj shkoly v Rossii v konce XIX - nachale XX veka. VMU. Seriya 8. Istoriya. 2001. Nomer 4. S. 23-38.

Fedorov D., prot. Svyatitel' Filaret Moskovskij i duhovnoe obrazovanie ego epohi (vystuplenie na torzhestvennom akte v den' pamyati Svyatitelya 2 dek. 2003 g. v Kolomne). Moskovskie EV. 2003. Nomer 11. S. 109-113.